

Uluslararası Öğrenen Toplum Dergisi

e-ISSN: 3023-8374

2024 | Cilt 1 | Sayı 2

Sayfa 221-242

International Society That Learn journal

e-ISSN: 3023-8374

2024 | Volume 1 | Issue 2

Page 221-242

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformuna Yönelik Yönetici ve Öğretmen Algıları

Administrators and Teachers' Perceptions About the Teacher Information Network (TIN) Platform

Cihan AKDAĞ
<https://orcid.org/0009-0004-4128-7172>
Burdur, Türkiye cihanakdag_90@hotmail.com

Nuh ÇEZİK
<https://orcid.org/0009-0006-3012-9982>
Gaziantep, Türkiye, nuhcezirik@gmail.com

Ayşe AKDAĞ
<https://orcid.org/0009-0004-1321-8081>
Gaziantep, Türkiye,
ayseakdag2080@gmail.com

Dilber ÇİÇEK
<https://orcid.org/0009-0002-4864-0325>
Gaziantep, Türkiye,
cicekdilber230@gmail.com

Uğur EKİZ
<https://orcid.org/0009-0006-8017-2567>
Osmaniye, Türkiye, ugurekiz80@gmail.com

Yükleme: 23.10.2024; Kabul: 29.11.2024; Yayınlanma: 02.12.2024

Özet

Bu araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformuna yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış ve nitel araştırma desenlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 33 öğretmen ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplam 44 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması ve uzman görüşüyle oluşturulan "yarı yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin konularıyla ilgili olarak büyük oranda konular güncel ve yeterli şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bununla birlikte eksiklikler var geliştirilmeli şeklinde görüş bildirenler de vardır. ÖBA eğitimlerini gereksiz olarak görenler ise oldukça azdır. ÖBA eğitimlerinin içerik ve yeterlikleriyle ilgili yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakını yeterli şeklinde görüş bildirirken yine bu orana yakın kısmı geliştirilmeli şeklinde görüş bildirmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin bir kısmı da eğitimleri içerik olarak çok yoğun eğitimci olarak çok detaycı olarak nitelemiştir. Çok yoğun olarak nitelendirmelerinde en önemli etkenin uzman ve başöğretmenlikle ilgili eğitimler olduğu düşünülmektedir. Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin mesleki gelişime büyük oranda katkı sağladığı görülürken katkı sağlamadığı yönünde de görüş bildirenlerin fazla olduğu görülmektedir. Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak en fazla zikredilen sorunun içeriğin yoğun olduğudur. Bunu internet sorunları ve teknik sistemsel sorunlar izlemiştir. Sorun yaşamayanların da olduğu görülmüştür. İçerik yoğunluğu sorununun uzman ve başöğretmenlik eğitim içerik ve videolarının çok olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ÖBA, öğretmen, bilişim, ağ, eğitim, hizmetiçi

Abstract

In this research, it was aimed to determine the opinions of school administrators and teachers about the Teacher Information Network (TIN) platform. The research was designed in the survey model and the descriptive analysis method, one of the qualitative research designs, was used. The study group of the research consists of a total of 44 participants, including 33 teachers and 11 school administrators. A "semi-structured interview form" created by literature review and expert opinion was used as a data collection tool in the research. Administrators and teachers largely expressed their opinions regarding the subjects of TIN training as up-to-date and adequate. However, there are also those who say there are deficiencies and they should be improved. There are very few people who see TIN training as unnecessary. While nearly half of the administrators and teachers expressed their opinion that the content and competencies of TIN trainings were sufficient, approximately the same percentage stated that it should be improved. Some of the administrators and teachers described the training as very intense in terms of content and very detailed. It is thought that the most important factor in their definition as very intensive is the training related to specialist and head teachers. While it is seen that the TIN training of administrators and teachers contributes greatly to professional development, there are also many people who express the opinion that it does not contribute. The most frequently mentioned problem regarding the problems experienced by administrators and teachers in TIN training is that the content is intense. This was followed by internet problems and technical systemic problems. It has been observed that there are also people who do not experience any problems. It is thought that the content density problem is caused by the abundance of expert and head teacher training content and videos.

Keywords: TIN, teacher, informatics, network, education, in-service

Giriş

Bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için eğitimin etkisi göz ardı edilemez. Eğitimin güncel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde günün teknoloji ve gelişmelerinin işin içine dahil edildiği dinamik ve gelişmeye açık şekilde açık sistem olarak yapılandırılması gerektiği her geçen gün daha belirginleşmektedir.

Eğitimin en önemli lokomotifleri olan öğretmenlerin eğitimi en iyi biçimde yapabilmeleri için öncelikle kendi yeterliklerinin yüksek olması ve alanlarında çok iyi olmaları gerekmektedir. Bunun için öğretmen yetiştirme ve geliştirme programlarının çok iyi yapılandırılması ve bütün öğretmenlere sunulması gerekmektedir. Yakın zamana kadar mahalli ve merkezi hizmetiçi eğitimler şeklinde sunulan bu eğitimler, maalesef maliyet, talep, başvuru yeterlilik durumları ve imkân ve şartların yetersizlikleri nedeniyle bütün öğretmenlere sunulamamıştır (Gültekin ve Çubukçu, 2008). Ancak ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasında öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde bütün öğretmenlere sunulmasıyla birlikte eğitime erişimde öğretmenlere eşit fırsatlar sunulmuştur. Bu tarihten beri öğretmenlerin öğretim yılının başında, sonunda ve ara tatillerde verilen mesleki gelişim çalışmaları bu platform üzerinden sunulmaktadır. Böylelikle öğretmenlere mesleki gelişimleri için eşit şartlarda, uzaktan eğitim ve asenkron biçimde evinin konforunda erişme imkanları verilmiştir. Bu çalışmada yönetici ve öğretmenlerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformu, içerik ve uygulamalarına yönelik görüşleri olumlu ve olumsuz yönleri, geliştirilmesi için önerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel ve tarama modelinde yapılmıştır.

Hizmet İçi Eğitim

Eğitim, insanın hayatı boyunca süregelen bir süreç biçiminde ele alınmıştır. Zamanla bilmeden ziyade öğrenmeyi öğrenme olgusu önemli hâle gelmiştir (Özdemir ve Kılınc, 2019). Bununla birlikte, hayat boyu, devamlı öğrenme olgusu da önem kazanmıştır. Sürekli öğrenmeye dönük öğrenme olgusunun önem kazanması, okulların önemini ve gerekli oluşunu ortadan kaldırmamıştır. Dahası okulların önemli ve gerekli oluşuna katkı sağlamıştır (Özdemir, 2020).

Okullarda öğrenim gören öğrencilerin gelişiminde önemli olan öğretmenlerin mesleki olarak gelişimleri örgün ve uzaktan eğitim şeklinde yapılan hizmet içi eğitimlerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Alan yazında hizmet içi eğitimle ilgili fazla sayıda tanımlama yapılmıştır. Bu konuda birbirinden ayrı tanımlamalar yapılmış olmasının sebebi; hizmet içi eğitim hususunun fazla katmanlı, devamlı değişen ve gelişim gösteren bir disiplinle alakalı olmasından dolayıdır

(Aytaç, 2000, s.72). Aytaç (2000) hizmet içi eğitimi, amacı ile faydalarını da ortaya koyacak şekilde ele almıştır. Aytaç'a (2000) göre, ortaya konulan üretimle hizmetin etkililiğinde, verimliliğinde ve niteliğinde artış sağlanması, üretme veya tüketme noktasında ortaya çıkabilecek hatalarla kazaların en asgariye indirgenmesi için maliyetlerin düşürülmesi, satışta veya hizmetlerin sunulmasında nicelik ve nitelik olarak gelişime ulaştırılması, tasarruf ve kârın yükseltilmesi için işgörenler için düzenlenen mesleki ve beceriye yönelik temel eğitimlerin yanında işgörenlerin çalışma hayatları boyunca düzenlenen bilgiler, beceriler, davranışlar ve verimlerle ilgili boyutunu artırıcı planlanmış eğitim faaliyetleridir. Fındıkçı (2012) ise hizmet içi eğitimi, kadroya atanmadan itibaren çalışma hayatı boyunca zaman içinde meydana çıkması muhtemel eğitime ve gelişime yönelik gereksinimleri destekleyen eğitimler şeklinde ifade etmiştir (s.54).

Günümüz toplumunda herkes gibi öğretmenlerin de mesleki ve kişisel olarak gelişimlerini sürekli olarak devam ettirmeleri gerekmektedir. Yaşanan değişimler eğitimin pek çok bileşen ve yaklaşımlarla birlikte yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Böylece okulla birlikte öğretim programlarının, öğretmenin ve öğrencinin tanımlanmaları tekrar yapılmıştır. Günümüzde öğretmen, sadece bilginin biricik kaynağı değildir. Aynı zamanda öğrencilere rehberlik yapan ve onlara lider olan kişidir. (Özdemir ve Kılınç, 2019). Öte yandan, öğretmen sadece eğitim ve öğretimin niteliği noktasında da yer almamaktadır. Okulun başarılı olmasında da kilit rol oynamaktadır. (Balcı, 2014). Bugün, okullar öğrencilerin sadece eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmenin ötesinde bir konumdadır. Okullar sadece bilgi aktarımı yapılan yerler olmaktan çıkarak genel olarak öğrencinin tüm gereksinimlerine cevap vermeye çalışan ortamlara dönüşmektedir. Ortaya çıkan yeni anlayışa göre okul; öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte tüm iç ve dış paydaşların öğrenme ortamı hâline gelmektedir (Özdemir, 2020).

Okulların etkililiğinde ve eğitimin kalitesinin artırılmasında önemli olan öğretmenlerin değişen ve gelişen şartlara göre kendilerini güncellemeleri, yetiştirmeleri ve bunun süreklilik kazanması ancak hizmet verirken aldıkları hizmetiçi eğitimlerle mümkündür. Hizmetiçi eğitimler öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlanan ve talebe göre isteğe bağlı olarak ya da re'sen seçilen öğretmenlere verilen eğitimler olarak bilinmektedir. Son yıllarda eğitime erişim, eşit erişim fırsatları sunma, maliyetlerin azaltılması, esnek yer ve zamanda ulaşma gibi özellikleri birlikte sunması bakımından uzaktan eğitim şeklinde hizmet içi eğitimler ve mesleki gelişim kurs ve seminerler verilmektedir. Aynı zamanda öğretmenler kendilerini çevrimiçi ortamda geliştirmektedir (Sarıdaş ve Deniz, 2018). Böylelikle daha kısa zamanda,

daha az maliyet ve katılımcıların seçtiği daha konforlu ortamlarda bu eğitimlerden yararlanma fırsatları sunulmuştur.

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri

Öğretmenlere; uzaktan eğitimde, alternatifleri artırmak için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurulmuştur. 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerinde iki haftalık ara tatilde uygulamaya konulmuştur. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmenlere uzaktan eğitim yoluyla eğitimler verilmiştir. Gönüllülük esasına göre okul yöneticileri ve öğretmenler MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile ÖBA sistemine girerek erişime açılan eğitimlere katılmışlardır. ÖBA ile öğretmenler, ilk açıldığı tarihten itibaren mesleki çalışma ve mesleki gelişim eğitimlerini tamamlama fırsatına kavuşmuşlardır. ÖBA sistemi, günün her saatinde erişime açık, asenkron olarak her yerde ve her zaman esnek olarak eğitime erişim imkânını sunmaktadır.

17 Temmuz 2022'de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) 100'den fazla eğitimin açıldığını belirtmiştir. 100'den fazla eğitim faaliyetine 6 milyon 111 bin 158 öğretmenin katıldığını ifade etmiştir. Bakan Özer'in konuşma metni şu şekilde devam etmiştir (meb.gov.tr): "Öğretmen Bilişim Ağı platformunda, uygulamaya dönük mesleki gelişim çalışmalarını içeren ve öğretmenler arası iş birliğinin artırılarak okulların gelişiminin desteklenmesini hedefleyen Mesleki Gelişim Toplulukları programları yer alıyor. Ayrıca, başarıları veya nitelikli uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacı da güdüldü. Bu çerçevede Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programları oluşturuldu. Bütün paydaşların bunlardan yararlanmalarına imkân sunuldu. ÖBA'da ayrıca 'kütüphane' alanı da bulunuyor, burada çok sayıda içerik sunuluyor. ÖBA'nın Android ve İOS uygulamaları da hazırlandı".

Bakan Özer, öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarının da ÖBA üzerinden planlandığını belirtmiştir. Bunun kapsamda 240 videonun eklendiğini söylemiştir. Ayrıca işaret dili çevirisinin de videolara eklendiğini belirtmiştir. Bakan Özer, ÖBA'da yayımlanan eğitimlere ilişkin şunları kaydetmiştir (17 Temmuz 2022, meb.gov.tr): 24 Ocak-4 Şubat yarıyıl seminerleri kapsamında 10 eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimin başarıyla tamamlanma sayısı 444 bin 850 oldu. 11-15 Nisan seminer döneminde 14 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen sayısı, 763 bin 61 oldu. 20-24 Haziran mesleki çalışma döneminde de 12 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. 898 bin 160 öğretmen tarafından en az bir eğitim tamamlandı. Öğretmenlerimizin

birden fazla eğitime katılmasıyla birlikte bu sayı, toplamda 2 milyon 348 bin 747'ye ulaştı. Ek eğitimlerle beraber bugüne kadar toplam 100'den fazla eğitim yayınlandı. ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandı. Öğretmenlerimizin 944 bin 763'ü ÖBA'dan açılan eğitimlerden en az birini başarıyla tamamladı (<https://www.meb.gov.tr/oba-uzerinden-acilan-egitimlere-6-milyondan-fazla-katilim-oldu/haber/27021/tr>).

ÖBA web sitesinde Eğitimler, Öğretmen- Yönetici Hareketlilik Programı, Mesleki Gelişim Toplulukları ve Hizmet içi eğitim sekmeleri yer almaktadır. Bununla birlikte web sitesine giriş için Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İşlem Sistemi (MEBBİS) ve e-Devlet girişleri sekmeleri de yer almaktadır

- **Eğitimler:** ÖBA üzerinden seminerler ve daha önceden planlanmış asenkron eğitimler sunulmaya devam edilmektedir. Eğitimlere katılan öğretmenlere MEBBİS'te katılım sertifikaları verilmektedir. Ayrıca mesleki çalışmalar da esnek zaman ve esnek yerlerde katılım olacak biçimde planlanmaktadır. Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri de belirlenen takvim dahilinde ÖBA üzerinden verilmiştir.

- **Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programı:** Öğretmen – Yönetici Hareketlilik Programı, eğitim kurumlarının birbirlerine bilgi ve deneyim aktarmaları üzerine kurulan bir programdır. Eğitim kurumları, diğer eğitim kurumlarına giderek yerinde deneyim ve bilgiyi gözlemlene imkânını elde etmişlerdir. Bu kapsamda paylaşımın gerçekleşmesi için çeşitli ziyaret programları oluşturulmaktadır. Bu programla öğretmenlerin ve yöneticilerin karşılıklı deneyimlerini paylaşmaları, bilgi aktarımı yapmaları esas alınmıştır. Yapılan ziyaretlerde iyi uygulamalar, projeler ve fark yaratan diğer faaliyetlerin karşılıklı aktarımına odaklanılmaktadır. Hareketlilik programı ile mesleki gelişim fırsatları da dolaylı olarak ön plana çıkarılmaktadır (<https://www.oba.gov.tr/>).

Hareketlilik programı öğretmen ve yöneticilerin motivasyonları üzerinde olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir. Programla mesleki durumların derinlemesine gözlemlenmesi, eğitsel faaliyetlerin gözlenmesi, planlamalar arasındaki farklılık ve benzerliklerin görülmesi vb. durumlar karşılıklı olarak öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimleri üzerinde pozitif etki bırakmaktadır (<https://www.oba.gov.tr/>). Hareketlilik programı ile

- o Öğretmen ve yöneticiler karşılıklı olarak deneyim ve bilgi akışını gözlemleyebilmektedirler. Her iki kurumdaki örtük bilgi ve deneyimin farkına varabilmektedirler. Yeni fikirler geliştirebilmektedirler.

- o Karşılıklı olarak iki kurumda yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetleri gözlemlenebilmektedir.

o Ziyaretçi durumundaki öğretmen ve yöneticiler ev sahibi konumundaki eğitim kurumunun okul kültüründe dikkatleri çeken mesleki yeterlikleri gözlemleyebilmektedirler. Kendi kurumlarında da elde ettikleri deneyim ve bilgiyi kullanabilmektedirler (<https://www.oba.gov.tr/>).

Öğretmen/yönetici hareketlilik programı yerinde ve uygulamaya dönük bir programdır. Karşılıklı olarak öğretmen ve yönetici standartlarının artırılması hedeflenmektedir. Öğretmen ve yöneticiler fark yaratan uygulamaları ziyaret ettikleri kurumlarda bizzat gözleme fırsatını yakalayabilmektedirler. Ziyaretlerde başarıyı etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır. Olumlu okul kültürünün okullar arası paylaşılması esas alınmaktadır.

- Mesleki Gelişim Toplulukları Mesleki Gelişim Toplulukları (MGT), öğretmenlerin okul ortamında gereksinimlerine cevap vermek amacıyla planlanmaktadır. Uygulama esaslıdır. Mesleki gelişim çalışmalarına yöneliktir. Mesleki gelişim toplulukları, bilgi ve tecrübe paylaşımları üzerinde oluşturulmuştur. Hizmet içi eğitim çalışmaları, çoğunlukla tek yönlüdür. Ancak mesleki gelişim programları, bilgi aktarımının yanında bilginin öğretim ortamına yani sınıf ortamına nasıl ulaştırabileceği noktasına odaklanmaktadır (<https://www.oba.gov.tr/>).

Mesleki gelişim toplulukları ile öğretmenler karşılıklı olarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaktadırlar. Öğretmenler, meslek hayatları boyunca elde ettikleri mesleki bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmaktadırlar. Bu noktada mesleki gelişim programlarında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımının esasında öğrencilerle ilgili olduğunu belirtmek gerekmektedir. Zira öğretmenler iş birliği yaparak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca okul kültüründe kalite ve verimliliğin de artırılması hedeflenmektedir. İş birliği yapılarak ortak amaç ve hedefler çerçevesinde bir tür çalışma ortaklığı kurulmaktadır.

Mesleki gelişim toplulukları sayesinde öğretmenler, karşılıklı olarak tecrübe ve bilgilerinin yükseltebilmektedirler. Örneğin iş birliği yapılarak farklı sınıf veya yaş gruplarında ortak çalışma alanları oluşturularak öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu bir bağlam geliştirilmektedir. Mesleki gelişim topluluklarının temelinde mesleki tecrübe alışverişi ve etkileşim yer almaktadır. Öğretmenler bilgi, yaklaşım ve becerilerini en üst noktaya ulaştırabilmektedirler. Öğretmenler arasında ortak ihtiyaçlar çerçevesinde benzer vizyon ve hedefler belirlenebilmektedir. Söz konusu durumların varlığı mesleki gelişim topluluklarının başarıya ulaşmalarında önem arz etmektedir. Mesleki gelişim toplulukları ile öğretmeni geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşıncaya da uzun vadede öğrencilerin

öğrenmelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Mesleki gelişim toplulukları aslında bir tür hizmet içi eğitim faaliyetidir. Hizmet içi eğitimden farkı teoriden ziyade uygulamaya dönük olmasıdır. Zamanla her okulun bir mesleki gelişim topluluğuna dönüşebilmesi noktasında çalışmalar devam etmektedir.

Araştırmanın problem cümlesi “Okul yöneticisi ve öğretmenlerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformuna yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri şöyledir:

1. Yönetici ve öğretmenlerin, ÖBA platformundaki eğitimlerin konularına yönelik görüşleri nelerdir?
2. Yönetici ve öğretmenlerin, ÖBA platformundaki eğitimlerin içeriğine ve konuların işlenişine ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Yönetici ve öğretmenlerin, ÖBA platformunun öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkısıyla ilgili görüşleri nelerdir?
4. Yönetici ve öğretmenlerin, ÖBA platformunda yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Yönetici ve öğretmenlerin, ÖBA platformunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşleri nelerdir?

Yöntem

Araştırma, tarama modelinde nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada öğretmenlerin ÖBA eğitimlerine yönelik varolan düşüncelerini ve önerilerini belirlemek amaçlandığı için bu model tercih edilmiştir. Tarama modeli ortada var olan bir durumun tespitini amaçlar (Karasar, 2012). Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Creswell'e (2007) göre fenomenoloji, birkaç kişinin bir fenomen veya kavramla ilgili deneyimlerinin ortak anlamını tanımlar. Bu çalışmada öğretmenlerin ÖBA hakkındaki deneyimleri incelenmektedir.

Örneklem

2022-2023 Eğitim-öğretim yılında Denizli ili Sarayköy ilçesinde 48 yönetici ve 357 öğretmen görev yapmaktadır. Araştırmada çalışma grubu olarak seçilen 11 yönetici ve 33 öğretmen olmak üzere toplam 44 eğitim çalışanından veriler toplanmıştır. “Maksimum çeşitlilik” sağlamak amacıyla farklı kademelerde görev yapan (okulöncesi, ilkökul, ortaokul ve lise) öğretmen ve yöneticilerden veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin kişisel değişkenlere

göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.

Çalışma Grubuna İlişkin Bilgiler

		<i>f</i>	<i>%</i>
Cinsiyet	Kadın	15	34,09
	Erkek	29	65,91
Yaş	30-35	16	36,36
	36-40	13	29,55
	41 ve üstü	15	34,09
Görev	Yönetici	11	25,00
	Öğretmen	33	75,00
Çalıştıkları Kademe	Okulöncesi	12	27,27
	İlkokul	9	20,45
	Ortaokul	10	22,73
	Lise	13	29,55
Kıdem	2-10 yıl	18	40,91
	11-20 yıl	20	45,45
	21 yıl ve üstü	6	13,64

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğu (%65,91) erkeklerden oluşmaktadır. Yaş olarak büyük kısmının (yaklaşık %65) 40 yaşın altında olduğu görülmektedir. Katılımcıların %75’ini öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bütün kademelerden katılımcıların olduğu görülürken dağılımın %29,55 ile lise, %27,27 okulöncesi, %22,73 ortaokul ve %20,45 ile ilkokullarda görev yapanlardan oluştuğu saptanmıştır. Kıdem olarak ise büyük bir çoğunluğun 20 yıldan az kıdeme sahip oldukları görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı; iki kısımdan oluşmuştur. Görüşme formunun ilk kısmında katılımcıların genel bilgileri içeren cinsiyet, yaş, görev, çalışılan kademe, kıdem olarak 5 soru bulunmaktadır.

İkinci bölümde okul yöneticileri ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla geliştirilen görüşme formu bulunmaktadır. ÖBA Görüşme Formu literatür taraması ve alan uzmanı desteği ile hazırlanmış ve bir Türkçe öğretmeni iki edebiyat ve dil anlatım öğretmenleri tarafından anlaşılabilirliği açısından incelenmiştir. Öğretmenlerin ÖBA eğitimlerine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla aşağıda verilen 5 yarı yapılandırılmış görüşme soruları öğretmenlere yöneltilmiştir. Bu sorular şunlardır:

1. ÖBA platformundaki eğitimlerin konularına yönelik görüşleriniz nelerdir?

2. ÖBA platformundaki eğitimlerin içerik ve yeterliklerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?
3. ÖBA platformunun öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkılarıyla ilgili görüşleriniz nelerdir?
4. ÖBA platformunda yaşanan sorunlara ilişkin görüşleriniz nelerdir?
5. ÖBA platformunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşleriniz nelerdir?

Verilerin Analizi

Veri analizlerinde elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz; verilerin betimsel açıdan analizi şeklinde yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 54). Elde edilen bulgular, temalar şeklinde, tablolarla ve frekanslar halinde verilerek yorum ve çıkarımlarda bulunulmuştur. Çözümlemelerde, yöneticiler (Y1, Y2,...) ve öğretmenler (Ö1, Ö2,...) şeklinde kodlanmıştır. Araştırmada görüşmecilerin kişisel bilgileri, okulları, ad ve soyadları, araştırma etiği ve kişisel verilerin güvenliği yasa gereği paylaşılmamıştır.

Bulgular

Araştırma alt problemlerinin çözümü için yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular bu bölümde verilmiştir.

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin konularına ilişkin görüşleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin ÖBA Platformundaki Eğitimlerin Konularına İlişkin Görüşleri

Tema	Kod	f	Katılımcılar
Konular	Güncel ve yeterli	29	Y1, Ö2, Ö3, Ö4, Y2, Y3, Ö6, Y5, Y6, Y7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, Ö25, Y9, Ö26, Ö27, Y10, Ö28, Ö29, Ö30, Ö32, Ö33
	Eksik-geliştirilmeli	15	Ö1, Ö5, Ö7, Ö8, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Y8, Y11, Y4, Ö10, Ö31

Tablo 2.’de ÖBA eğitimlerinin “konular” teması altında yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin “güncel ve yeterli” ve “Eksik-geliştirilmeli” kodları altında toplandığı görülmektedir.

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin konularına ilişkin görüşleri “güncel ve yeterli” şeklinde görüş bildirenlerden bazı katılımcılar şunları söylemiştir:

“Daha önceden hizmet içi eğitimleri de içinde düşünürsek beğendiğim bir platform olmuştur. Yakın zamanda aldığımız eğitim ve konuları açısından bakarsak her branşa göre eğitim uzmanlık alanı olarak verilebilirdi” (Görüşmeci: Ö3)

“ÖBA platformundaki eğitim konularını ilgi çekici buluyorum. Her seminer döneminde mutlaka 2 ya da 3 tane gerçekten ilgimi çeken eğitim oluyor. Çeşitli ilgi alanlarına göre planlandığını düşünüyorum. Bilgisayar, edebiyat, psikoloji gibi çeşitli alanlara hitap ediyor.” (Görüşmeci: Ö4)

“Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri ve ulaşılabilecek içerikler açısından doğru düşünülmüş bir platform eğitimler çok çeşitli eksik duyulan bir konuda eğitim bulmak mümkün” (Görüşmeci: Ö6)

“Konular oldukça kapsamlı. Bir öğretmenin bu alanda yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. O açıdan konular ne çok ne az ne de çok ayrıntılı olması güzel” (Görüşmeci: Ö11)

“Eğitim konuları bilgi ve becerilerimizi artırmaya yönelik, ilgimizi çeken konular.” (Görüşmeci: Ö19)

“Bu platformda aldığımız eğitimlerin konuları güncel oluyor. Biz öğretmenlerin gelişimini olumlu katkı sağlıyor. Konular öğretmenlerin ilgisini çekecek boyutta hazırlanıyor” (Görüşmeci: Ö20)

“ÖBA'nın eğitimlerini genel olarak iyi buluyorum ancak bazı konuları bildiğimiz ve eğitimini aldığımız halde tekrar eğitime maruz bırakılmak hoş olmuyor. Bütün branşlara göre konuların bulunduğunu düşünüyorum.” (Görüşmeci: Ö23)

“Konuları yeterli ve gerekli buluyorum. Hizmetiçi eğitime fayda sağladığını düşünüyorum.” (Görüşmeci: Ö24)

“Eğitim konuları öğretmenlerin ihtiyaçlarına yol göstericiydi. Bilgilendirici ve yaşanmış örneklerle doluydu.” (Görüşmeci: Ö25)

“İçerik olarak yeterli. MEB elinden geleni yapıyor bu konuda. Lakin öğretmen artık dijital içeriğe doydusu sanki.” (Görüşmeci: Y9)

“Eğitim konuları ilgi çekicidir. Yabancı dil alanında daha çeşitli konularda içerikler bekliyorum. Özellikle yabancı dil sınavlarına hazırlık konusunda içerikler öğretmenlerin mesleki gelişimini destekler.” (Görüşmeci: Ö27)

“Konular yoğun ve konuyla ilgili kişilerin uzmanlığını içeren bilgiler” (Görüşmeci: Y10)

“Güncel konularda eğitimlerin paylaşılması konusunda başarılı buluyorum” (Görüşmeci: Ö28)

“Eğitimlerin konulara göre dağılımı güzel olmuş. Konular arası geçişler iyi ve hızlı ilerliyor. Konuların işleniş yerinde olmuş” (Görüşmeci: Ö30)

“Genel olarak konuları iyi buluyorum. Mesela ara tatil seminerlerinde aldığımız eğitimlerden Web 2.0 araçları eğitimi çok güzeldi. Günümüz öğretmenlerinin ihtiyacı olan bir eğitimdi. Çok faydalı buldum” (Görüşmeci: Ö32)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin konularına ilişkin “Eksik- geliştirilmeli” şeklinde görüş bildirenlerden bazıları şunları söylemiştir:

“Daha çok alanlara ayrılarak yapılırsa sevinirim.” (Görüşmeci: Ö1)

“Konular bazen üst düzey ve havada uçan şeylerden oluşabiliyor. Örneğin köy okulunda akıllı tahta bile yokken, başka okuldan çıkma projeksiyon ile ders işlemeye çalışırken etkileşimli ders anlatımı konusu baya havada kalıyor. İlk ders açmaya çalışan bilgisayar ikinci dersin sonunda açılıyor, ama ÖBA da anlatılan konu çok utopik kalıyor yanında.” (Görüşmeci: Ö8)

“Konu çeşitliliği sağlanmalı.” (Görüşmeci: Ö13)

“Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha farklı konulara yer verilebilir” (Görüşmeci: Ö14)

“Çok geniş kapsamlı her branşa uygun değil.” (Görüşmeci: Ö15)

“Konular genel olarak güzel. Eğitimlerin içerikleri iyi. Fakat anlatım dili daha akıcı olabilir. Çoğu eğitimde tekdüze bir sunum yöntemi kullanılıyor.” (Görüşmeci: Ö16)

Konuların her branş için uygun olduğunu düşünmüyorum. Örneğin okulöncesi öğretmeni için ölçme değerlendirme bölümündeki konular olmamalıydı. Her branş öğretmeni için eğitimler farklı olmalıydı.” (Görüşmeci: Ö17)

“Birçok konusunu beğeniyorum. Ama gereksiz ve yetersiz bulduklarım da var.” (Görüşmeci: Ö18)

“ÖBA eğitimlerinin konu alanı geniş. Ama belirli sınırlılıklar ile eğitimlerin bazılarını alamıyoruz. Mesela okul öncesi öğretmeni müzik dersi veriyor sınıfında. Ama ÖBA da müzik eğitimlerinin bir kısmına katılırken bir kısmına bakanlık tarafından konulan sınırlılık ile katılamıyor.” (Görüşmeci: Y8)

“Bazı konular alanımız dışında.” (Görüşmeci: Ö10)

“Konuların bazıları eğitim hayatımda işe yarayacak, bazıları eğitim hayatımda geçerliliği yok.” (Görüşmeci: Ö31)

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerin içeriği ve eğitimcilerin yeterliklerine ilişkin görüşleri Tablo 3’te temalarla verilmiştir.

Tablo 3.

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin ÖBA Platformundaki Eğitimlerin İçerik ve Eğitimci Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Tema	Alt tema	Kod	f	Katılımcılar
İçerik ve eğitimci yeterliği	İçerik	Yeterli	11	Y1, Ö4, Ö5, Ö9, Ö12, Ö20, Y9, Ö28, Ö30, Ö32, Ö33
		Çok yoğun	6	Y11, Ö1, Ö10, Ö11, Ö18, Ö20
	Geliştirilmeli	12	Ö1, Y3, Y5, Y7, Ö7, Ö8, Ö13, Ö17, Ö18, Y8, Ö27, Ö29	
Eğitimci Yeterliği	Yeterli	Yeterli	8	8 Y2, Ö11, Ö19, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, Ö25
		Sıkıcı	13	Ö2, Ö3, Ö10, Ö15, Ö26, Y10, Ö31, Ö2, Ö3, Y4, Y8, Ö24, Ö28
	Geliştirilmeli	5	Ö6, Y4, Y6, Ö14, Ö16)	

Tablo 3.’te yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin içerik yeterliklerine ilişkin görüşleri “Yeterli”, “Çok yoğun” ve “Geliştirilmeli” temaları ve eğitimci yeterliklerine ise “Yeterli”, “Çok detaycı” ve “Geliştirilmeli” altında verilmiştir.

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin içeriklerine ilişkin görüşleri “Yeterli” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Konulara göre hazırlanan içerik öğretmeni sıkımayacak, ilgisini arttıracak şekilde oluşturuluyor. İçerikler konuyu en iyi şekilde anlatıyor. Öğretmen sürece odaklanıp en iyi ve verimli şekilde bu eğitimden yararlanıyor. (Görüşmeci: Ö20)

İçerik genel olarak iyi ancak bazılarının hangi alanda yararlı olacağını kestiremiyorum (Görüşmeci: Ö22)

İçeriklere kolaylıkla erişip neredeyse tamamını izledim. Genel olarak tüm branşları kapsıyordu (Görüşmeci: Ö25)

Akademik yükselme içeriğini henüz tamamen dinleyemedim aslında, pdf den okuyacağım. Ara sıra dinlediğim kadarıyla ideal sınıf, ideal sistem, ideal öğrenci, ideal veli için oluşturulmuş rutin bir eğitim içeriği bence. Diğer kurslara gelince alanında yetkin olan uzmanların sundukları öğretmen için rahatlatıcı ve yararlı olabiliyor. (Görüşmeci: Y9)

Alanında uzman kişilerin eğitim vermesi oldukça güzel. İçerikler hem ilgi çekici hem güncel (Görüşmeci: Ö28)
İçerikleri gayet zengin ve faydalı. Kişisel gelişim konulu eğitimlerin içerikleri umduğumdan daha güzeldi. Ancak uzman öğretmenlik eğitimlerinin içeriklerini çok yoğun buldum (Görüşmeci: Ö32)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde eğitimcilerin yeterliklerine ilişkin görüşleri “Yeterli” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Bugüne kadar aldığım eğitimler özenli hazırlanmıştı. Sunum yetenekleri kuvvetli idi. Eğitim veren kişiler de işinde uzman kişilerdi. Yeterli olduğunu düşünüyorum (Görüşmeci: Ö4)
yeterlilik açısından gelişime açık olduğunu düşünmekteyim. (Görüşmeci: Y2)
İçerik olarak eğitimler yeterli. Ancak yeterlilik; eğitimi veren ve eğitimi alan kişinin öğrenme ve öğretme stratejisine göre değişiklik gösterebilir. (Görüşmeci: Ö23)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin içeriklerine ilişkin görüşleri “Çok yoğun” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

İçeriği fazla detaylı buldum. (Görüşmeci: Ö2)
Bazı konular yeterli bazı yerler karışık içerik çok bu yüzden yorabiliyor. (Görüşmeci: Ö3)
İçerik çok kalabalık. Yani konular çok fazla. Daha sadeleştirilmiş şekilde olmalı. (Görüşmeci: Ö10)
İçerikler genelde teorik kalmış. daha akılda kalıcı olabilirdi. Gereksiz bilgi yığını. (Görüşmeci: Ö15)
Konu seçimleri başarılı olsa da içerikler çoğu zaman ilgi çekici olmuyor. Örneğin uzmanlık eğitimindeki içeriklere bakıldığında branş ayrımı gözetilmediğini kavram ve kuramların çok yoğun olduğunu görüyoruz. (Görüşmeci: Ö26)
İçerik çok geniş beni uzman değil filozof yapmaya yönelik... (Görüşmeci: Y10)
Daha anlaşılır olması yönünde beklentilerim bulunmaktadır. (Görüşmeci: Y11)
İçerikler son derece bilimsel hazırlanmış. Çok ayrıntıya girilmiş. Sade bir dilden uzak kalınmış. (Görüşmeci: Ö31)
Aynı zaman dilimlerinde yoğun bir kitle olarak girmeye çalışıldığı ve süre kısıtlı olduğu için verimli olmuyor. Öğretmeni memnun ve tatmin kılmadığı için ılımlı düşünceler maalesef yok. (Görüşmeci: Ö3)
Öğretmenlerin isteyerek izleyecekleri ve öğretmenleri çeken konular ve içerikler hazırlanabilir. Öğretmenlerin bilgisayar başında eğitim değil yaşayarak öğrenmeleri sağlanabilir. Yaz tatillerinde ÖBA üzerinden değil öğretmenleri hem kültürel gezi hem seminer tarzında eğitimler olabilir. (Görüşmeci: Y4)
Katılımcı sayısı az oluyor. Çoğu eğitim yoğunluk sebebiyle erteleniyor. Süre daha uzun tutulabilir. Okul sonrası çoğu zaman ev işleri çocuk vs işlerimiz oluyor. Eğitimlere tüm işlerimiz bitince giriyoruz bazen süre yetersiz geliyor. Eğitimdeki sınırlılıklar kaldırılmalı. Ben okul öncesi öğretmeniyim belki teknolojiye yatkınlığım var. Bu anlamda eğitime katılmak istiyorum diyelim. Ama katılamıyorum. (Görüşmeci: Y8)
Bazı konular uzun parçalar halinde videolar olduğunda ilgi çekemeyebiliyor. (Görüşmeci: Ö24)
Belirlenmiş süre ile sınırlı kalmamalı diye düşünüyorum. İstenildiğinde tekrar izlenilebilmeli ancak kısıtlı sürede istenilen diğer eğitimler izlenilemiyor. (Görüşmeci: Ö28)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde eğitimci yeterliklerine ilişkin görüşleri “sıkıcı” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Eğitim verecek kişilerin ve konuların iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum (Görüşmeci: Ö1)

En büyük sorun değerli hocalarımızın düz anlatımları. Biraz daha içerik sadeleştirilip örneklendirilme yapılmalı. Ekran başında düz anlatımı dinlemek gerçekten sıkıcı oluyor. (Görüşmeci: Ö10)

Anlatımlar çok durağan. Ortam çok resmi ve dikkat dağıtıcı olduğu için haber bülteni izleniyor hissi veriyor. Anlatan kişilerin enerjisi çok düşük (Görüşmeci: Ö11)

Soru sormak yok, tartışma yok sadece izlenme bu da bazen sıkıcı olabiliyor. (Görüşmeci: Ö18)

Eğitimler verilirken konu anlatımları tek düze şekilde değil, daha ilgi çekici videolarla desteklenmelidir. Kalıcı öğrenmenin sağlanması için videolarda anlatım okuma şeklinde değil, örneklerle, açıklamalı, görsel sunu yapılarak zenginleştirilmelidir. Uzun anlatımlar yerine kısa ilgi çekici öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. (Görüşmeci: Ö20)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin içeriklerine ilişkin görüşleri “Geliştirilmeli” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Bir platform olarak sil baştan eğitim değil çoğunlukla olan bilgi birikiminin üstüne koymak ya da eksik olanları tamamlamaya yönelik o yüzden yeterlilikler konusu tartışılır bana göre teorik kalıyor (Görüşmeci: Ö6)

İçeriklerin uzmanlar tarafından değil de merkezi yönetim tarafından belirlendiği ve konunun uzmanlarına sadece rol verilmiş olduğunu düşünüyorum. (Görüşmeci: Y4)

Branş bazında konuların daha da detaylandırılması gerektiğini düşünüyorum (Görüşmeci: Y6)

Daha çok uygulamaya dönük olarak ezber azaltılması düz anlatımdan kurtarmalıdır (Görüşmeci: Y7)

Öğretmenlerin düşünceleri alınarak anket düzenlenerek ortak görüşler dahilinde eğitimler düzenlenebilir. (Görüşmeci: Ö14)

Eğitim içerikleri güzel. Farklı alanlarda eğitimler verilmesi daha iyi olur. Örneğin sanat dallarıyla ilgili eğitimler eklenebilir. (Görüşmeci: Ö16)

Uygulamalı eğitim olmadığı için bazı konularda yetersiz kalıyor. İçerik kısmında çok fazla bilgiye yer veriliyor. Örnekler yok denecek kadar az. (Görüşmeci: Y8)

Daha ilgi çekici olabilir. İnteraktif uygulamalarla desteklenebilir. Uluslararası geçerlilik belgesi sağlayabilir (Görüşmeci: Ö27)

Okul yönetici ve öğretmenlerin, ÖBA eğitimcilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri “Geliştirilmeli” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Öğretme şekilleri dikkatimi çekmiyor akılda kalıcı değil (Görüşmeci: Ö1)

İçerik güzel fakat sunumlar daha etkili hale getirilebilir. (Görüşmeci: Y3)

Biraz daha hareketli ve teknoloji dahil edilerek anlatılabilir örneğin bir konu hakkında bahsederken örneklemin arka planda görselinin olması fayda sağlar (Görüşmeci: Y5)

İçerikler dönemsel olarak ilgi çekici oluyor. Ama anlatımlar prompterden okuma şeklinde olduğu için maalesef etkili olamıyor. (Görüşmeci: Ö8)

Eğitiminin tek düze olduğunu düşünüyorum. İçerik her branş için ayrı olmalıydı. Daha etkili sunumlar olmalıydı. (Görüşmeci: Ö17)

Bazı sunumlar çok düz anlatım tercih edilmiş ve yeterli kazanım sağlamıyor. Bilgisayar ve bilişim konulu eğitimlerde uygulamalı gösterim yerine sadece kullanılacak program adı verilmiş bu çok yetersiz. (Görüşmeci: Ö18)

Yeterlilik konusunda eksik olan yanlar var. Etkileşim eksik (Görüşmeci: Ö29)

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin mesleki gelişime katkılarına ilişkin görüşleri

Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4.

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin ÖBA Platformundaki Eğitimlerin Mesleki Gelişime Katkılarına İlişkin Görüşleri

Tema	Kod	f	Katılımcılar
Mesleki gelişime katkı	Olumlu	27	Y1, Ö1, Ö2, Ö4, Y2, Ö5, Y3, Y5, Y6, Y7, Ö8, Ö10, Ö13, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö24, Ö25, Ö26, Ö27, Y11, Ö28, Ö29, Ö30, Ö32, Ö3
	Olumsuz	17	Ö3, Ö6, Y4, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Y8, Ö23, Y9, Y10, Ö31

Tablo 4.'te yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin mesleki gelişime katkılarına ilişkin görüşleri “*olumlu*” ve “*olumsuz*” temaları altında verilmiştir.

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin mesleki gelişime katkılarına ilişkin “*olumlu*” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir:

Bazı eğitimlerin katkısı oldu. Alanında uzman olmak dışında anlatımını yakın bulduğum hocalar vardı. (Görüşmecisi:1)

Mesleki gelişimi desteklediğini düşünüyorum. Özellikle öğretmenlere seçme hakkı verildiği sürece ilgi çeken içerikler bizlere katkı sağlayacaktır. Daha da zenginleşebilir. Bazı konularda uygulamaya yönelik örnekler verilebilir. Nasıl hayata geçireceğiz, okulda nasıl kullanabiliriz gibi. (Görüşmecisi: Ö4)

Değişen dijital dünya ihtiyaçlarına hitap eden içerikleriyle öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını düşünüyorum. (Görüşmecisi: Y2)

Öncelikle ev ya da okul hatta odamızda eğitim alma konforuna ulaştık. Esnek zamanlı olması ve asenkron olması da ayrıca iyi. (Görüşmecisi: Ö5)

Bilgiye hızlı ulaşma açısından ekonomik olduğunu düşünüyorum (Görüşmecisi: Y6)

Verilen her eğitim az çok bir şey katıyor. Olumlu buluyorum (Görüşmecisi: Y7)

Mesleki gelişim açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak dayatma ve zorunlu olarak yapılması etkililiği azaltıyor kanısındayım (Görüşmecisi: Ö8)

Anlatım sıkıcı olmadığında ilgi çekici oluyor. Alanımız ile ilgili olduğunda bize çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha az olduğunda öğretmenleri geliştireceğiz kanısındayım. (Görüşmecisi: Ö10)

Platform mesleki gelişim açısından çok güzel bir adım bununla birlikte geliştirilmesi lazım. (Görüşmecisi: Ö13)

Konular güzel. ...Çoğunlukla mesleki açıdan faydalı ve yararlı bir platform. (Görüşmecisi: Ö19)

Öğretmenlerin gelişimini sağlayacak farklı boyutlarda hazırlanan eğitimler verimli şekilde tamamlanıyor. Bu sayede öğretmenler kendini sürekli geliştiriyor. Sınıflarımızda daha donanımlı ve verimli ders süreci geçirmemizi sağlıyor. (Görüşmecisi: Ö20)

Sadece bu sene seminer konusunu dinledim ÖBA'dan onda da iyiydi (Görüşmecisi: Ö21)

Bazı eğitimlerin gelişime destek olurken bazılarının ise önceki öğrenilenleri hatırlattığını düşünüyorum. (Görüşmecisi: Ö22)

Bilgilendirici konular öğretmenlerin gelişimini artırıcı nitelikte idi. (Görüşmecisi: Ö25)

Doğru hazırlanmış eğitim içeriklerinin mesleki gelişime katkı sunduğunu, eğitimlerin geniş zaman aralığında online yapılabilmesinin de artı değer olduğunu düşünüyorum. (Görüşmecisi: Ö26)

İnsan bildiği konuları bile unutabiliyor. Bildiklerimizi tekrar hatırlamak, bilmediklerimizi öğrenmek adına çok faydalı içerikler var. (Görüşmecisi: Ö28)

Uzman öğretmenlikle ilgili olan eğitimler dışında, diğer eğitimlerin öğretmenlerin hem

mesleki hem de kişisel gelişimine çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. (Görüşmeci: Ö32)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin mesleki gelişime katkılarına ilişkin “olumsuz” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Olumlu ve olumsuz yanları tabii var. Eğitim bir yerde güzel ama psikolojiyi yoracak şekilde bir düzen içinde olduğunu düşünürsem dezavantajlı. (Görüşmeci: Ö3)

Mesleki gelişim maalesef ki sahada olan bir şey benim açımdan gelişen teknolojik imkanlar okullarda uygulama alanı sağlamalı yani eğitim esnasında bir çok değişken mevcut hazır slayt videoların eğitimde verimli olmadığını artık kaç kere deneyimledik (Görüşmeci: Ö6)

Katkısı az denilecek kadar sınırlı bir katkı sağlamaktadır. Daha çok eğitimcilerin konuları izlemiş mi diye kontrol amaçlı bir platform. (Görüşmeci: Y4)

Yeterli değil ve ayrıca anlatımlar daha detaylı olmalı (Görüşmeci: Ö7)

Farklı branşlara katkı sağlayacak eğitimlerin olması görüşümdedir. Örneğin, görsel sanatlar ve müzik gibi... (Görüşmeci: Ö12)

Bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Masaya konularak kendi kendine devam eden videolar bence. (Görüşmeci: Ö14)

Mesleki gelişime katkı için daha farklı yollar izlenmeliydi. Mesleki gelişime çok bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yapmış olmak için yapılmış bir platform. (Görüşmeci: Ö17)

Ben eğitimin her zaman yüz yüze ve ulaşılabilir olmasından yanayım. Ama illaki katkı sağlıyor en azından istediğiniz zaman ulaşabiliyoruz. (Görüşmeci: Ö18)

Eğitimler uzaktan ve uygulamalı olmadığı için yetersiz olduğunu düşünüyorum. (Görüşmeci: Y8)

Öğretmen ve yönetici -mesleğine aşık değilse -camiasına yaptırımı olmayan hiçbir içerik işlemez. Kaldı ki yönetici olarak benim neredeyse hiçbir yaptırımım yok. İyi çalışan arkadaş için takdir belgesi bile aldırıyorken soyut içerikler ancak istatistiklere katkı sağlar. (Görüşmeci: Y9)

Bazı modüller katkısı var. Bazı modüller eğitim hayatımda kullanılacak düzeyde değil örneğin ARGE. Daha sade anlatım olsaydı daha çok anlamlı olur ve bana çok şey katabilirdi. (Görüşmeci: Ö31)

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5.

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin ÖBA Platformundaki Eğitimlerde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri

Tema	Kod	f	Katılımcılar
Sorunlar	Sorunsuz	9	Y1, Y7, Ö12, Ö16, Ö21, Y9, Y10, Ö30, Ö3)
	İnternet	11	Ö4, Ö5, Y3, Ö6, Y6, Ö7, Ö17, Ö23, Ö26, Ö27, Ö29
	Teknik-sistemsel	11	Y2, Ö8, Ö9, Ö13, Ö14, Ö19, Ö22, Ö25, Y11, Ö31, Ö32

Tablo 5’te yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri “Sorun yok”, “İnternet sorunları” ve “Teknik-sistemsel sorunlar” kodları altında verilmiştir.

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin konularına ilişkin “Sorun yok” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Genel olarak bir sorun yaşamıyorum. Yalnızca branşım ile ilgili öğrenci yaklaşımlarına

dair eğitimler olursa daha çok verim alacağımı düşünüyorum. Farklı alanlarda da eğitim alma şansı verilirse daha donanımlı bir öğretmen olabileceğimi düşünüyorum. (Görüşmeci: Ö16)

Sadece bu sene seminer konusunu dinledim ÖBA'dan. Sorun sıkıntı yok (Görüşmeci: Ö21)

Bence bir sorun yok. İçeriğin fazla yüklü olması sorun olabilir sadece. (Görüşmeci: Y9)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin “İnternet sorunları” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Teknik bazı sorunlar yaşanıyor. Telefonda kullanıldığında eğitimin tamamlanmaması gibi. Zaman zaman bilgisayar ile de aynı sorun yaşanabiliyor. Aynı eğitimi tamamlayabilmek adına defalarca izlemek can sıkıcı olabiliyor. (Görüşmeci: Ö4)

Bununla ilgili bir bilgim yok maalesef şu an benim gördüğüm uzmanlık sınavı hazırlanan bir platform oldu teknolojik yine sayfanın açılmaması yüklenmemesi vs (Görüşmeci: Ö6)

Ara sıra takılmalar olmakta video bitse de tamamlanmadı olarak görünmektedir (Görüşmeci: Y6)

Donma, fazla veri tüketmesi, videoların tekrar tekrar izlemek zorunda kalınması (Görüşmeci: Ö7)

Tatilde memleketine giden öğretmenin İnternet sıkıntısı olabiliyor. Gittiği yerde internet çekmeyebiliyor. Telefonda da internet kısıtlı olduğu için izlemek zor. (Görüşmeci: Ö17)

1-internetin bulunduğu yerden çekmemesi sıkıntı. Şöyle sıkıntı eğitim için verilen süre kısıtlı olduğu zaman bulunduğu yerden eğitim almak sorun oluyor. 2-Bunun yanında eğitim alındığı halde bazı eğitimler tamamlanmadı olarak görülüyor. Bu da ayrı bir problem.3-Öğretmenlerin bildiği konular eğitim olarak tekrar karşımıza geliyor (Görüşmeci: Ö23)

Bağlantı problemleri yaşanabiliyor. (Görüşmeci: Ö26)

Online teknik destek sağlanmalıdır. İnternet erişimi ülkenin her yerinde aynı verimlilikte olmalıdır. (Görüşmeci: Ö27)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin “Teknik-sistemsel sorunlar” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Gelişime açık bir platform olduğu için yaşanan teknik sorunların (video açılmaması vb.) geçici ve düzeltilebilir olduğunu düşünüyorum. (Görüşmeci: Y2)

İzlenen videolar birkaç kez izlenmesine rağmen tamamlanmış görünmüyor. Sorun yaşanabilir (Görüşmeci: Ö8)

Teknik aksaklıklar ve sorun yaşanıyor olması güzel bir şey. Projenin ilgi çektiğini gösterir. (Görüşmeci: Ö13)

Yoğun bir kullanımda bağlantı sorunları yaşanıyor. Video tamamlanıyor ama tamamlandı yeşil ışığı yanmıyor gibi çeşitli sorunlar (Görüşmeci: Ö14)

Eğitim videolarının kapatıldığı zaman, kaldığımız yerden devam etmemesi. Aynı videoyu tekrar baştan izlemek durumunda kalıyoruz. (Görüşmeci: Ö19)

Çok olmamakla birlikte bazı videolarda tekrar yapmak durumunda kaldım. Video tamamlandığında sistem bunu otomatik olarak kaydetmeli. (Görüşmeci: Ö22)

Eğitimin İlk günü bağlantıda sıkıntı yaşadım ama daha sonra sıkıntısız bir şekilde eğitimleri izleyebildim. (Görüşmeci: Ö25)

Video oynatma konusunda bazı zamanlarda sistemsel arıza bulunmaktadır. (Görüşmeci: Y11)

Bazı videolar izlese de yeşil tık olmaması sorun. Bazen videoların açılmaması sorunu olmakta.

Tüm öğretmenlerin alt yapısını kaldırarak yeni bir sistem üzerine geçmeleri şart.

(Görüşmeci: Ö31)

Genellikle izlenen eğitimin izlenmemiş görünmesi gibi teknik sorunlar yaşanıyor. Uzman öğretmenlik eğitimlerinin içeriğinin çok yoğun olduğu ve dersi anlatan bazı hocaların tek düze bir anlatım yöntemi kullandığı yönünde sorunlar da var.

(Görüşmeci: Ö32)

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA platformunda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6.

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin ÖBA Platformunda Yaşanan Sorunların Çözümüne İlişkin Görüşleri

Tema	Kod	f	
Çözümler	Teknik alt yapı	12	Ö4, Y3, Y6, Ö13, Ö14, Ö19, Ö21, Ö22, Ö28, Ö29, Ö31, Ö32
	Konu seçimi	11	Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Y5, Y7, Ö8, Ö15, Ö16, Ö26, Ö27
	Öğretmenlerin karara katılımı	3	Y2, Ö9, Y9
	Esnek yapı	5	Ö7, Ö10, Y8, Ö20, Ö23
	Eğitimciler	2	Ö11, Y11
	Etkileşimli eğitim	3	Y4, Ö17, Ö18

Tablo 6.'da yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri "Teknik alt yapı", "Konu seçimi", "Öğretmenlerin karara katılımı", "Esnek yapı", "Eğitimciler" ve "Etkileşimli eğitim" temaları altında verilmiştir.

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri "Teknik alt yapı" şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Teknik destek artırılabilir. Eğitim konuları ve eğitim verecek kişiler ile ilgili öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunulabilir. (Görüşmeci: Ö4)

Platform daha yeterli bir şekilde düzenlenebilir (Görüşmeci: Ö14)

Videolar kaldığımız yerden devam edecek şekilde ayarlanabilir. ÖBA videolarının çoğunda bu durum yaşanıyor. (Görüşmeci: Ö19)

Videoların ses kalitesi ve teknik yapı geliştirilebilir. (Görüşmeci: Ö22)

Süre kısıtlaması kaldırılmalı. Sisteme aşırı yüklenildiğinde de sisteme girilmiyor, teknik problemlere daha çok dikkat edilmeli. (Görüşmeci: Ö28)

Teknik alt yapı iyileştirilebilir, eğitimler etkileşimi yüz yüze olacak şekilde geliştirilebilir (Görüşmeci: Ö29)

Sorunlar var. Bu sorunları ortadan kaldırma adına yeni bir sisteme geçmeleri şart. YouTube, facebook gibi sistemlerin özelliğinde bir alt yapı düşünülürse daha yararlı olacaktır. Sürekli yenilenmesi gerekiyor. (Görüşmeci: Ö31)

Teknik sorunların zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Sonuçta ÖBA yeni bir platform ve bu teknik aksaklıklar çok normal. Uzman öğretmenlik derslerini anlatan hocaların da öğretmenlerimize örnek teşkil etmesi açısından daha özenle seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. (Görüşmeci: Ö32)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri "Konu seçimi" şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Verilecek eğitimler branş öğretmenlerine göre ayrılarak ve öğretmenlerin ihtiyaçları gözetererek hazırlanmalı (Görüşmeci: Ö1)

Bazı içerikler daha özet olabilirdi (Görüşmeci: Ö2)

Her branşa göre ayrı bir eğitim düzeneği ve zaman süresi olsa iyi olurdu. (Görüşmeci: Ö3)

İçerik oluşturulurken öğretmen görüşleri alınmalıdır. (Görüşmeci: Ö5)

Belirli aralıklarla dikkat çekici ve güncel sorunlara odaklı eğitimler verilebilir. Mesleki eğitim denilince akla ilk gelen zorunlu ve süreleri eğitim olunca sıkıcı ve itici gelebiliyor. Örneğin mülteci öğrenci semineri, sınıfta teknolojiyi verimli kullanma, sınıf ortamı düzenleme gibi ihtiyaca dayalı ve uygulamalı eğitimler faydayı artıracaktır. (Görüşmeci: Ö8)

Sınıfa yönelik uygulanabilirliği her branşa hitap edebilirdi (Görüşmeci: Ö15)

Farklı alanlarda da eğitimler yapılabilir. Böylece öğretmenler istedikleri alanda kendilerini geliştirir. Daha donanımlı birer öğretmen haline gelirler. (Görüşmeci: Ö16)

Yoğunluktan kaynaklı bağlantı sorunları yaşanmaması için eğitim süreleri daha uzun tutulabilir. Ayrıca anlatımların daha sade ve ilgi çekici olmasını talep ederim. (Görüşmeci: Ö26)

Öğretmenlere ve yöneticiler sorunları gidermeye yönelik eğitilmelidir. (Görüşmeci: Ö27)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri “Öğretmenlerin karara katılımı” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Yaşanan sorunlar için bu ve bu gibi çalışmalarla geri dönüt sağlandığı takdirde bu sorunların kolaylıkla düzeltilebileceğini düşünüyorum. (Görüşmeci: Y2)

Anket doldurulabilir (Görüşmeci: Ö9)

Aynı müfredatın tüm öğrencilere uygulandığı bir sistemde ÖBA dahil hiçbir soruna çözüm bulunamaz. Öğretmenlere danışılmalı. (Görüşmeci: Y9)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri “Esnek yapı” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Erişimin kolay olması veri tüketiminin az olmalı ve bu platformda her öğretmen her türlü eğitim açık olmalı. Öğretmen kendini geliştirerek öğrencilerine farklı bakış açıları sunmalı. (Görüşmeci: Ö7)

Videolar istediğimiz saatte izlemeliyiz. Zaman kısıtlaması olmamalı. Örneklendirilme yapılarak anlatılmalı. (Görüşmeci: Ö10)

ÖBA da branş ayrımı olmadan istediğim zaman gireceğim eğitimler konulmalı. Öğretmeni sadece öğretmen olarak değil de anne veya baba olarak görüp ona göre eğitimler de planlanmalı. Okul ortamında öğrenci-veli- yönetici ile ilgili yaşayacağım sorunlar ile ilgili eğitimler olmalı. Eğitime katılanların deneyimlerini paylaşabileceği eğitim grupları kurulmalı. (Görüşmeci: Y8)

Eğitimler süreli olmamalıdır. Öğretmen istediği zaman bu platformda istediği eğitim seminerine katılabilmelidir. Eğitimler uzun ve sıkıcı olmamalıdır. Eğitimlerde konu anlatımları dikkat çekici, görsel sunulu, örnek olayların incelendiği videolar kullanılarak hazırlanmalıdır. (Görüşmeci: Ö20)

1-Süreler uzatılabilir. 2-bunu bilgisayar yazılımcıları çözecek tabii ki 3-Öğretmenlerin daha önceden aldığı eğitimler kaldırılabilir. (Görüşmeci: Ö23)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri “Eğitimciler” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Daha genç ve enerjik kişiler anlatabilir. Haber izliyor hissi uyandırdığı için daha doğal bir anlatım olabilir. Dikkat çekmek ve kalıcı öğrenim için daha zengin yöntem ve teknikler kullanılabilir. Etkileşimli bir ekran olabilir. Konuyu anlatan kişiler anlattıklarını kendileri uygulayabilir. (Görüşmeci: Ö11)

Daha iş bitirici ve yaratıcı bir ekiple çalışılmalıdır. (Görüşmeci: Y11)

Okul yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşleri ““Etkileşimli eğitim” şeklinde görüş bildirenler şunları söylemiştir.

Öğretmenlerin yaz tatillerinde isteklerine bağlı olarak 81 ilde bulunan öğretmenlerinde hem seminer hem gezi hem kültürel bir toplantılar yapılabilir. Türkiye genelindeki öğretmenlerin bilgi alışverişi de sağlanmış olur. (Görüşmecisi: Y4) Etkileşimli olmalı eğitimler. Eğitimler daha akılda kalıcı anlatılmalı. Her branş için ayrı eğitim olmalı. (Görüşmecisi: Ö17) Zoom gibi daha aktif katılımlı daha bol slaytlı, konuya ilişkin sorular ve cevaplar paylaşım yapılabilir diye düşünüyorum. (Görüşmecisi: Ö18)

Tartışma ve Sonuç

Hizmetiçi eğitim, mesleğin içinde çalışırken istenen, eksilik duyulan ya da daha da geliştirilmesi istenen alanda çalışanın kendisinin ya da res’en amirler tarafından görevlendirilen çalışanın eğitime alınmasıdır. Bu yüz yüze olabileceği gibi uzaktan da olabilmektedir. Bu anlamda, MEB, 2021 yılından bu yana ÖBA ile hizmet içi eğitimin uzaktan yapılmasına imkân vermektedir. ÖBA ile esnek zaman ve mekanla bu eğitimler alınabilmektedir. Öğretmen gelişimi açısından son derece önemli bir gelişme olmakla birlikte sürekli gelişmektedir ve bu gelişim hala devam etmektedir.

ÖBA platformuna yönelik yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin incelendiği bu araştırmada yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin konularının büyük oranda güncel ve yeterli olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. ÖBA eğitimleriyle ilgili olarak katılımcıların büyük oranda güncel ve yeterli olarak değerlendirilmesi son derece sevindiricidir. Ne var ki, Ceylan ve Gündoğdu’nun (2017) araştırmasında, uygulama etkinliklerinin daha çok olması gerektiği, e-içerik kullanımlarıyla eğitimlerin etkililiğinin arttırılabileceği ve eğitim teknolojileri kullanımının eğitimlerin kalitesini arttırdığı belirtilmiştir.

ÖBA eğitimlerinin içeriği ile ilgili olarak yönetici ve öğretmenlerin bir bölümünün içerikleri yeterli gördüğü; diğerlerinin ise geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Platformda görev alan eğitimcilerin yeterliklerine yönelik katılımcıların büyük oranda yeterli gördüğü ancak bazılarının da geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimcilerin yeterli görülmesi, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Ancak geliştirilmesi gerektiğini düşünenlerin daha çok düz anlatım yapılması, vurgu ve tonlamalara dikkat edilmemesi, katılımcılarla etkileşimin olmaması gibi nedenlere dayalı olarak bu öneriyi getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, yönetici ve öğretmenlerin bir kısmı da platformda görev alan eğitimcileri sıkıcı olarak nitelemiştir. Bu şekilde nitelendirmelerinde en önemli etkenin yakın zamanda verilen “uzmanlık” ve “başöğretmenlik” eğitimleri olduğu ve eğitimcilerin çok fazla detaylı sunum yapmaları söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmanın bu

bulguları Tekin'in (2020) çalışmasında belirttiği uzaktan eğitim şeklinde yapılan hizmet içi eğitimde eğitimin kalıcı olmadığı, uzaktan hizmetiçi eğitimlerin gereksiz ve zaman kaybı olarak değerlendirildiği bulgularıyla kısmen örtüşmektedir

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinin mesleki gelişime büyük oranda katkı sağladığını düşündükleri ancak bazılarının da katkı sağlamadığı görüşünde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Katkı sağlamadığını düşünenlerin gerekçesi, eğitimlerin tek düze anlatım, slayt okuma ve etkileşimden uzak olması gösterilebilir. Bu eksikliklerin giderilmesiyle katkı sağlama oranının artacağı düşünülebilir. Mesleki gelişime olumlu yönde katkı sağladığına dair araştırma bulgularının Gültekin ve Çubukçu'nun (2008) araştırmasında ulaştığı hizmetiçi eğitimlerin bireysel ve kurumsal gelişimlere katkı sağladığı bulgusuyla benzerlik göstermektedir ancak Tekin (2020) çalışmasında uzaktan hizmetiçi eğitimlerin gereksiz ve zaman kaybı olarak değerlendirildiği bulgularından farklıdır. Bulguların literatürdeki bulgularla olumlu ve olumsuz anlamda kısmi benzerlikler göstermesi katılımcıların yaklaşım ve görüş farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Yönetici ve öğretmenlerin ÖBA eğitimlerinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak en fazla üzerinde durulan sorun içeriğin yoğun olduğudur. Bunu internet sorunları ve teknik sistemsel sorunlar izlemiştir. Sorun yaşamayanların da olduğu görülmüştür. İçerik yoğunluğu sorununun uzman ve başöğretmenlik eğitim içerik ve videolarının çok olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak internet bağlantısı ile teknik ve sistemsel sorunların ise teknik alt yapıdan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. Karaevli ve Levent'in (2022) teknik sorunlara rağmen memnuniyetin yüksek olması bulgularına benzer şekilde bulguların olması teknik alt yapı eksikliğinin sürdüğünü göstermektedir. Bakanlığın mesleki çalışma kapsamında ve öğretmen yetiştirme ve geliştirme eğitimlerini bu platformdan vereceği göz önüne alınırsa alt yapının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

ÖBA eğitimlerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yönetici ve öğretmenlerin büyük oranda teknik alt yapının güçlendirilmesi ve içeriklerin makul seviyede olması yönündeki görüşleri yoğunluk göstermektedir. Bununla birlikte, daha esnek yapı kurulması, öğretmen görüşleri alınması ve nitelikli çalışanlarla çalışılması gerektiği ve eğitimlerin etkileşimli olması da öneriler arasındadır.

Öneriler

ÖBA platformundaki eğitimler daha spesifik ve alanlara göre yapılabilir. ÖBA platformunda sistemsel sorunlar giderilerek iyileştirmeler yapılabilir. ÖBA'daki eğitimler, içerik olarak çeşitlendirilebilir ve talebe göre daha uzun süreli senkron ya da asenkron şekilde eğitimler verilebilir. ÖBA'da eğitim veren eğitimcilerin jest-mimik, vurgu tonlama, beden dili

vb. özelliklerinin geliştirilmesi sağlanabilir. ÖBA eğitimleri belirlenirken öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine başvurulabilir. ÖBA eğitimleri uzman ve baş öğretmenlik video ve konuları da dahil olmak üzere sadeleştirilebilir ve yoğunluğu azaltılabilir. ÖBA eğitimleriyle ilgili olarak teknik ve sistemsel sorunların çözülmesi ve alt yapının güçlendirilmesi sağlanabilir.

ÖBA eğitimi konusunda oldukça farklı cevaplar göze çarpmakta ve cevapların iki ayrı uçta olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle çalışmanın nicel araştırma modelinde genellenebilir şekilde gerçekleştirilmesi önerilir.

KAYNAKÇA

- Aytaç, T. (2000). Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. *Milli Eğitim Dergisi*, 147(1), 66-69. Erişim Adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimler/dergiler/milli_egitim_dergisi/147/aytac.htm.
- Balcı, A. (2014). *Etkili Okul ve Okul Geliştirme*. Ankara: Pegem Akademi.
- Ceylan, V. K. ve Gündoğdu, K. (2017). Öğretmenlerin e-içerik geliştirme becerileri: Bir hizmet içi eğitim deneyimi. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 8(15), 48-74.
- Cresswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches*. London: SAGE.
- Fındıkçı, İ. (2012). *İnsan Kaynakları Yönetimi* (8. baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Gültekin, M. ve Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Görüşleri. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(19), 185-201. Erişim adres: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49945/640047>.
- Karaevli, Ö. ve Levent, F. (2022). Salgın sürecinde yapılan uzaktan eğitimlerin öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine etkisine ilişkin görüşler. *Milli Eğitim Dergisi*, 51(233), 303-325.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- MEB (2022). 17 Temmuz 2022 tarihli MEB Ana sayfa haberleri, www.meb.gov.tr adresinden erişildi.
- Özdemir, S. (2020). *Eğitimde Örgütsel Yenileşme*. Ankara: Pegem Akademi.
- Özdemir, S. ve Kılınç, A. Ç. (2019). Değişen Toplum ve Okul. İçinde S. Özdemir (Editör). *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi*. (ss. 69-86). Ankara: Pegem Akademi.
- Sarıdaş, G., & Deniz, L. (2018). ÇEVİRİMİÇİ ÖĞRENME TOPLULUKLARININ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 11-41.
- Tekin, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 16(1), 20-35.